

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

18. jaargang november 1941 no. 10

INHOUD:

- Het Liquidatiebesluit 1941* blz. 358
door Drs J. MODDERAAR
- Kostenverloop en differentieele calculatie* blz. 366
door Dr S. KLEEREKOPER
- Statistiek en bedrijfsstatistiek* blz. 384
door Dr J. H. VAN ZANTEN
- Vergelijking Wet op de Inkomstenbelasting 1914 en Besluit op
op de Inkomstenbelasting 1941* blz. 388
door C. L. VERVAECK
- Rectificatie* blz. 394
door Prof. Dr. P. P. VAN BERKUM
- Boekbesprekingen* blz. 395
- Mr. H. W. J. Mulder en A. Vogel, De voorzieningen van het
rijk met betrekking tot de gemeentefinanciën*
besproken door J. H. TEXTOR
- W. Westra, Inleiding tot de bedrijfsstatistiek*
besproken door Mr Dr J. H. VAN ZANTEN
- Economisch Instituut voor den Middenstand, Tien jaren be-
drijfsonderzoek in het belang van den middenstand*
besproken door Drs J. A. COLTOF
- Repertorium van tijdschrift-literatuur op het gebied van accoun-
tancy en bedrijfshuishoudkunde* blz. 401
- Ontvangen boekwerken* blz. 408